

Chatsky, a highly educated character, is perceptive to society's shortcomings and ridicules others with his competent speech, but it proves to be futile. He is frustrated as people around him are not as intelligent as him, and he is too proud to accept disrespect. Despite his objectivity, he is in love with Sofia Famusova and is blinded by his feelings for her. Chatsky believes in equality and wants to serve his country truthfully, but his perception of people is lifeless, focused only on money. The play showcases the personal conflict of a "new" young man. The standards

of Russian male beauty evolved from a village-oriented physique to a tall, stately, and well-fed gentleman with no rustic blush, caused by a shift from a rural to an urban population. The ideal male beauty of the 19th century resembled a foreign prince with polished nails due to a lifestyle of carousing and idleness. An example of this beauty is found in Eugene Onegin.

REFERENCES:

1. Pushkin, A. S. *Eugene Onegin*. Translated by James E. Falen, Oxford University Press, 1990.
2. Debreczeny, Paul. "The Prose of Life: Eugene Onegin's Unwritten Chapter." *The Slavic and East European Journal*, vol. 34, no. 3, 1990, pp. 319-330.
3. Emerson, Caryl. *The Cambridge Introduction to Russian Literature*. Cambridge University Press, 2008.
4. Kelly, Catriona. "Eugene Onegin: Gender, Desire, and Tatyana's Letter." *The Slavonic and East European Review*, vol. 92, no. 3, 2014, pp. 498-524.
5. Likhachev, Dmitry. *Pushkin: A Biography*. Translated by Kathleen Cook-Horujy, University of Washington Press, 1999.
6. Bakhtin, M. M. *Problems of Dostoevsky's Poetics*. Translated by Caryl Emerson, University of Minnesota Press, 1984.
7. Rzhnevsky, Nicholas. "Chatsky as Dostoevsky's 'Positive Hero'." *The Russian Review*, vol. 46, no. 4, 1987, pp. 392-404. UO'K (UDK, UDC): 82.091
<https://orcid.org/0000-0003-0310-5601>

POETIKA VA OBRAZ POETIKASI

Aziza Komilovna Axmedova, f.f.f.d, Ph.D.

O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti Toshkent, O'zbekiston

aziza.ahmed@inbox.ru

977806530

Annotatsiya: Maqolada adabiyotshunoslikning muhim bo'limlaridan biri bo'lgan poetika ilmi haqida so'z boradi. Poetikaning turlari, tasnifi hamda uning barcha turlariga xos xususiyatlar tahlil qilingan bo'lib, badiiylik masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, badiiy obraz poetikasining zamonaviy talqinlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: poetika, badiiylik, obraz, badiiylik mezonlari

Kirish.

Qadimdan badiiylik mezonlari va qonuniyatlari, umuman, badiiy asar haqidagi qarashlar poetika fani doirasida o'rganilgan. Arastuning "Poetika" asari poeziya san'ati haqidagi ilk manba sifatida qadrlanadi. Keyinchalik fanlar differensiallashuvi tufayli poetika fanining ko'lami torayib, asosan nazariy masalalar bilan shug'ullanuvchi sohaga aylandi. Shu bilan birgalikda poetika atamasining ma'no qirralari kengayib, hozirgi kunda uning bir necha talqinlari mavjud. Chunonchi, adabiyotshunos A.B.Temirbulat poetikaning olti ma'nosi borligini ta'kidlaydi. Poetikaning maqsadi "asar yaratilishida xizmat qiluvchi barcha badiiy unsurlarni yuzaga chiqarish, baholash va yozuvchining mahoratini ko'rsatib berishdan iborat" [1.; B.8.]. Shuningdek, nazariy manbalarda poetikaning olti xil turga bo'linishi haqida ma'lumot berilgan [1.; B.8]:

1. *Umumiy poetika* – badiiy asarda qo'llanilgan barcha badiiy vositalar, ularning ahamiyati hamda badiiy g'oyani ro'yobga chiqarishdagi rolini o'rganuvchi soha.

2. *Tavsifiy (xususiy) poetika* – muayyan asarning yuzaga kelish sabablari hamda muallif badiiy konsepsiyasining ro'yobga chiqish bosqichlarini o'rganadi.
3. *Normativ poetika* – badiiy asarlarni baholashni maqsad qilib, san'at asari qanday yozilishi kerakligini tahlil qiladi, badiiy mezonlar taklif etadi.
4. *Nazariy poetika* – umumadabiy qoniniyatlarni o'rganuvchi soha bo'lib, jahon adabiy hodisalari uchun universal qoniniyatlar kashf etadi.
5. *Tarixiy poetika* – badiiy janrlar, uslub hamda asar qurilishiga xos barcha unsurlar genezinini ijtimoiy taraqqiyot bilan aloqadorlikda o'rganuvchi yo'nalishdir.
6. *Amaliy poetika* – I.V.Fomenkoning fikricha, amaliy poetika nazariy va tarixiy poetikaga o'xshab mustaqil ilmiy yo'nalish emas, balki badiiy matnni baholashdagi muayyan nuqtai nazardan iborat [2.; B.4].

Asosiy qism.

Demak, poetikaning barcha turlariga xos xususiyat muayyan badiiy mezonlar, estetik o'lchovlar vositasida asarni ilmiy o'rganishdan iborat. M.L.Gasparov haqli ta'rif berganidek, “poetika keng ma'noda adabiyot nazariyasi bilan kesishsa, tor ma'noda adabiyot nazariyasining bir tarmog'idir”[1.;10.]. Ma'lumki, badiiy asar yaralishida ishtirok etadigan barcha unsurlarning turli badiiy mezon, tamoyil va o'lchovlari, ya'ni poetikasi mavjud. Mazkur maqolada poetika turlari, obraz poetikasi, ijodkorning badiiy mahorati kabi masalalar kun tartibida bo'ldi.

San'atning barcha turlari uchun badiiylik muhim xususiyat ekan, poetikada ham badiiylik mezoniy tushuncha hisoblanadi. Adabiyotshunoslikning ob'ekti bo'lishi uchun obrazga “badiiy” so'zining qo'lishishi muhim, zero, obraz kategoriya sifatida boshqa ko'plab ilm taqmoqlarida ham tadqiq etiladi. “San'atning bosh xususiyati sifatida badiiylik voqelikni betakror obrazlar asosida aks ettirishini, tor ma'noda esa “badiiylik” san'at asarining estetik mohiyatini belgilovchi mezonni anglatadi” [3.; B.3.] deya e'tirof etadi adabiyotshunos Bahodir Sarimsoqov.

Ma'lumki, obraz fanda ikki xilga ajratiladi : 1). Fizik obraz; 2) Badiiy obraz.

“Biror narsaning sathida boshqa narsaning aynan aks etishi fizik obrazni tashkil etadi”[3.; B.21.]. Fizik obraz va tabiatdagi aslyat bir-biriga to'la muvofiq keladi. Adabiyotda “badiiy obraz” tushunchasining keng va tor ma'nolari mavjud. Keng ma'noda badiiy obraz borliqda mavjud har qanday hodisa va narsa-buyumning aksi bo'lsa, tor ma'noda esa inson obrazini ifodalaydi.

Badiiy obraz badiylik mezonlari bilan o'lchanar ekan, ushbu mezonlar nazariy manbalarda turlicha tasniflangan. Masalan, akademik I.Sulton badiylik mezonlari sifatida haqqoniylik, samimiyluk, mazmun va shakl mutanosibligi, mazmun va shaklning tiniqligi, badiiy til kabilarni sanab o'tadi. B.Sarimsoqov esa mazmun va shakl birligi va ularning uyg'unligini, tasvir yoki ifodaning haqqoniyligi, pafosning hayotiyliigi va tiniqligi, tasvir va ifodaning aniqligi, betakrorlik (originallik), estetik baho, shartlilik miqyosi va darajasi, til badiiyatini badiiylikning muhim o'lchovi, deb hisoblaydi. So'ngi yillarda qilingan tadqiqotlarda badiiylik mezonlarining ancha kengayganligini kuzatish mumkin, jumladan A.B.Temirbulatning tasnifida badiiylik mezonlarining nafaqat badiiy matnga bevosita aloqador, balki muallifning dunyoqarashi, muayyan mahorat ko'rsatgichlarini ham inobatga olishni haqli ravishda ilgari suradi. A.B.Temirbulatga ko'ra gumanizm (insonparvarlik); estetik tuyg'uni shakllantira olish; hayotiy haqiqatga sodiqlik ; chuqur mushohoda; muallif g'oyasining mantiqiyliigi va ijodiy fantaziyasining kengliigi; umumlashtirish va tipiklashtirish qobiliyati; badiiy detallarning aniqligi va qaysidir g'oyaga xizmat qilishi; syujet qurilishi va obrazlar tizimini yaratishdagi mahorat; qahramonlar ichki dunyosini mahorat bilan ochib berilishi; asar tilining boyligi va rang-barangliigi [1.] badiiylikning belgilovchi mezonlaridir.

Xulosa.

San'at uchun **inson** markaziy tushuncha ekan, badiiy obrazlarni ham turli tiplarga bo'lish badiiyat qonuniyatlarini anglashda ham, insonning murakkab tabiatini, qalb dunyosini bilishda ham unumli natijalarni bermoqda. Obraz

tipologiyasi bo'yicha turli tamoyil va tasniflarning taklif etilishi davom etmoqda. Chunonchi, obrazning asardagi vazifasi, ya'ni funksiyasidan kelib chiqib uni tiplarga bo'lish masalasi ham qizg'in bahslarga sabab bo'lgan. Funksiyasiga ko'ra obrazlar asosiy(kardinal) va yordamchi (katatizator) obrazlarga bo'linishi haqidagi fikr R.Bart, V.Propp asarlarida ilgari surilgan. Sv. Todorov esa qahramonlarni ular orasidagi hissiy-emotsional rishtalar va munosabatga ko'ra tasniflashni yoqlaydi [4.]. Ko'rinadiki, badiiy obraz tipologiyasining turli aspektda o'rganilishi poetikaning muhim masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Темирболат А.Б. Поэтика литературы. Учебное пособие. – Алматы, 2011.
2. Фоменко И.В. Практическая поэтика. — М.: «Академия». 2006. —С.4.
3. Sarimsoqov B. Badiylik asoslari va mezonlari. / To'plovchi va nashrga tayyorlovchi: H. Axmedov. – Toshkent: Bookmany print, 2022. — B.3.
4. Тодоров Ц. Семиотика литературы.// Семиотика.— М.: 1983. — С.350-355.

CATEGORIES OF CHARACTERS IN LITERATURE AND THEIR INTERPRETATION

Dildora Dedakhanova Turg'unpolatovna

1st year Master's Degree student of National University of Uzbekistan, Faculty of English and Literature, Tashkent, Uzbekistan

Scientific adviser: Dr.of Science, professor Siddikova Iroda Abduzuhurovna

Phone:+998 91 008-05-30

Email:dildoradedakhanova@gmail.com

Annotation. This article gives important information about characters in the novel as characters play the key role and all events happen around them. Indeed, writer's description of different characters often shows up clearly in his/her writing, and